

EL DEBATE ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN INTRAUNIVERSITARIA EN VENEZUELA

(7JJGH-80)

Eduviges Morales *
Mairely Hernández **
Joan López a***

Resumen

La Ley de Universidades en Venezuela data del año 1970, siendo evidente su imperativa reforma, y la necesidad de adecuarla al marco establecido en la Constitución de 1999. Desde 1995, procedieron infructuosos intentos para lograr su reforma. En el 2010 fue aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Educación Universitaria, no promulgada dado al veto impuesto por el presidente de la República. El propósito de este trabajo es identificar y comparar en dichos proyectos la regulación de la participación intrauniversitaria. El método empleado es el normativo, analítico – documental. A posterior análisis y constatación de los citados proyectos se concluye que existen diferencias entre el sentido atribuido a la participación y los grados en como ella se implementa y ejercita.

Palabras clave: Participación Intrauniversitaria, Educación Universitaria, Venezuela.

THE DEBATE ABOUT THE INTRA-UNIVERSITY PARTICIPATION IN VENEZUELA

Abstract

The University Law in Venezuela dates from 1970, its imperative reform, and the need to adapt the framework established in the Constitution of 1999. Since 1995 it is evident, proceeded unsuccessful attempts to achieve reform. In 2010 it was passed in the National Assembly the University Education Law, enacted not given the veto imposed by the President. The purpose of this work is to identify and compare the projects in the regulation of intra-university participation. The method used is the normative, analytical - documentary. A further analysis and verification of these projects is concluded that there are differences between the values attributed to participation and grades on how it is implemented and exercise sense.

Keywords: Participation intra-university, University education, Venezuela.

*Abogada (LUZ, 1975). Doctora en Derecho (LUZ, 1999). Profesora Titular e Investigadora Adscrita a la Sección de Derecho Público del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”. Universidad del Zulia. PEII Nivel A1. Maracaibo. Venezuela. E- mail: eduvigesm@gmail.com.

**Licenciada en Educación (UNERB, 2003). Magíster Scientiarum en Ciencia Política (LUZ, 2012). Coordinadora de Publicaciones del Instituto de Filosofía del Derecho “Dr. José M. Delgado Ocando”. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. PEII Nivel A2. E-mail: mairelyh@gmail.com

Licenciado en Ciencia Política (LUZ, 2008). Asistente editorial y de Investigación del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”. Universidad del Zulia. PEII Nivel A1. Maracaibo. Venezuela. Email: jlopezurdaneta@gmail.com

Introducción

En el mundo contemporáneo son claves e inevitables dos temáticas en el campo académico y sociopolítico: la democracia y la participación.

En Venezuela, luego del cambio constitucional estos temas se abrazan y profundizan al declararse la democracia participativa y protagónica, en el marco del Estado democrático, social, de Derecho y de Justicia (arts. 2, 4 y 6 CRBV, 1999) y en la cual se declaran como procesos fundamentales en el logro de los fines del Estado a la educación y al trabajo (art. 3 CRBV, 1999).

Desde esta perspectiva constitucional se origina la necesidad de reformar la Ley de Universidades, la cual data de 1970, y como se verá está lejos del sentido atribuido en la Constitución al principio democrático y a la participación, lo cual conducirá a la promulgación de la Ley Orgánica de Educación en 2009 y a la propuesta de la Ley de Educación Universitaria en 2010.

No obstante, cabe traer colación la opinión de Cazés Menache (en De Sousa Santos, 2004) quien inicia su análisis anunciando que el debate del Siglo XXI para las universidades es su democracia y emancipación. Plantea que algunos aspectos son fundamentales en este sentido la autonomía de gobierno y administración, el constituirse en espacio para el ejercicio de los derechos humanos, proponiendo la configuración de un Consejo Nacional de amplia base.

De Sousa Santos (2004), a su vez, prefiere hablar sobre la creación de una nueva institucionalidad, en la cual la democracia interna es condición de legitimidad de las decisiones, más la refiere a la incorporación de consejos, grupos e intereses sociales en los órganos de democracia interna, mas allá de lo meramente consultivo.

El objetivo de la presente ponencia es identificar y comparar la regulación de la participación intrauniversitaria en las diversas propuestas legislativas relacionada con la materia en Venezuela. La metodología empleada ha sido la normativa, analítica- documental.

El trabajo se ha estructurado en tres secciones dedicadas en primer lugar a describir el marco normativo vigente aplicable a la participación universitaria en Venezuela, en segundo lugar al análisis del Proyecto de Ley de Educación Universitaria (PLEU, 2010), y en tercer lugar la realización de algunas reflexiones a título de conclusión.

1. Fundamentación teórica. La participación intrauniversitaria en el actual marco normativo venezolano.

Como se ha afirmado en la introducción el cambio constitucional de 1999 aparejó una ampliación del sentido de la participación política, más allá el sufragio (arts. 62 y 63 CRBV, 1999) consagrándose el derecho a participar ampliamente en la gestión pública (formación, ejecución y control de esa gestión) y estableciéndose a título enunciativo, también gran variedad de medios generales para ejercitar dicha participación (art. 70 CRBV, 1999), ahora bien, en las disposiciones transitorias del texto constitucional se dispone que “... el resto del ordenamiento jurídico mantendrán su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución”(Disposición Transitoria Única. Subrayado nuestro). Era lógico suponer que dado lo prescrito en el art. 3 constitucional, en dichas suposiciones se ordenará la adecuación de las leyes relativas a los dos procesos fundamentales: la educación y el trabajo, pero; solo se tomó previsión para lo laboral (Disposición Transitoria Tercera). Dada esta omisión mantuvieron su vigencia la Ley de Universidades (LU) y la Ley Orgánica de Educación (1980), ambas ajenas al nuevo sentido y contenido otorgado constitucionalmente a la democracia y a la participación.

En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Educación promulgada en 1980 reconocía a las universidades como un subsistema dentro del sistema educativo, que además se regiría por la ley especial de la materia (LU, 1970) (art. 26. LOE, 1980).

En efecto la ley vigente en materia universitaria establece la naturaleza y conceptualiza a las universidades como corporaciones de Derecho Público (art 19 CC), caracterizadas por poseer un sustrato personal y estas afectas a fines específicos para lo cual son dotadas con autonomía (Brewer, 2001)⁷ se entiende que la democracia o su “espíritu” inspira la enseñanza universitaria (art. 4 LU, 1970).

⁷ La autonomía universitaria, conforme al art. 109 CRBV, posee rango constitucional.

Ahora bien cuando se revisa lo que la LU entiende por autonomía se encuentra que en lo organizativo abarca: la elección y nombramiento de sus autoridades y la designación del personal docente, de investigación y administrativo (art. 9 LU, 1970).

Más, el personal obrero y administrativo está ausente de los órganos colegiados decisorios, desde el Consejo Nacional de Universidades hasta los Consejos de Escuela (art. 19, 25, 30, 43, 52, 58 y 70 LU, 1970), en donde participan los estudiantes y los egresados en porcentaje.

Lo anterior adquiere sentido en atención a la integración del claustro universitario, instancia de ejercicio de la participación política electoral. Con este escenario en 2009 se promulgo la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), sobre la cual debe hacerse unas consideraciones generales para ir dejando sentado el análisis del Proyecto Ley de Educación Universitaria 2010.

En primer lugar se dispone que entre los principios rectores de la educación esta la democracia participativa y protagónica (art. 3 LOE, 2009), para la cual el Estado Docente debe garantizar la promoción de la participación protagónica y corresponsable (art. 5. LOE, 2009), para lo cual tiene entre sus funciones facilitar las condiciones para que aquella abarque la formación, ejecución y control de la gestión educativa (art. 6 LOE, 2009), para ello, se comprende que entre los fines de la educación está el desarrollo del “potencial creativo de cada ser humano” mediante la participación “...activa, creativa, consciente, protagónica, responsable y solidaria...”, mediante lo cual se creara una “nueva cultura política” con apoyo del poder popular fortalecido. (nums. 1 y 2, art. 15 y 18 LOE, 2009).

Siguiendo esta líneas la LOE, 2009 aborda la organización de los subsistemas educativo, entre los cuales está el universitario (num. 2, art. 25 LOE, 2009). Indica la ley como principios rectores de la educación universitaria a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la participación y la igualdad de condiciones (art. 33 LOE, 2009).

Por otro lado, en cuanto a las funciones mediante las cuales se ejercita la autonomía se dispone que ello se logre estableciendo estructuras: flexibles, democráticas, participativas y eficientes interactuando con las comunidades (nums. 1 y 2 art. 34 LOE, 2009), eligiendo, con base a la democracia participativa y protagónica autoridades y consejo contralor (num. 3).

Esta elección debe respetar el ejercicio pleno e igualitario del sufragio activo de todos los integrantes de la comunidad universitaria, haciéndose mención expresa de los profesores, estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados.

Resulta evidente pues, el choque entre esta nueva ley (2009) y la LU (1970) toda vez que vista la función constitucional establecida a la educación y particularmente a las universidades, debe tenerseles como uno de los factores más importantes para el desarrollo y progreso social de cualquier población, por su intermedio va creándose la conciencia colectiva que hace posible la transformación política y social, por lo que se hace imprescindible políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos.

Así, se ha señalado la necesidad de emplear la participación política en las comunidades universitaria y de concederle a este tema mayor profundidad en la educación superior, el cual tiene su referente teórico- institucional en la democracia. Ahora bien, Habermas (1973), advierte que es insuficiente su sola formalización pero, debe evitarse caer en una “fetichización” de la participación política (Habermas, 1973:17), lo que debe procurarse es una relación equilibrada entre el principio democrático y la autonomía, con lo cual se garantiza la libertad y autodeterminación del ser humano y de las instituciones universitarias.

En este orden de ideas, Lara Sáenz (2004), resume la autonomía universitaria en tres grandes facultades: el autogobierno, la libre elección de las autoridades y la participación de la comunidad en los órganos de gobierno y en los procesos electorales. Aun considerando el régimen de la LU de 1970, cabría traer a colación, como antecedente de lo que terminaría en el contenido de la LOE 2009, el VI Convenio de Trabajo LUZ- ASDELUZ y la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el Marco de Reunión Normativa para los Trabajadores Administrativos de las Universidades e Instituto y Colegios Universitarios 2008-2010.

Ciertamente, en el año de 1989 fue suscrito el VI Convenio de Trabajo LUZ- ASDELUZ (entraría en vigencia en 1990). Este convenio suscrito bajo la vigencia de la Constitución Nacional de Venezuela de 1961, respondía por entero al esquema planteado en la LU de 1970. La participación del personal administrativo en la toma de decisiones solo se admitía en las comisiones prevista en su texto (de ubicación y clasificación, bipartita permanente y tripartita especial. Ahora bien, puede mencionar como antecedente y expresión

del anhelo de participación, el contenido de la cláusula N° 4 del Capítulo II (Relaciones de Trabajo). En ella se dispone que para lograr un funcionamiento óptimo de la comunidad universitaria y considerando que empleados y obreros “... son parte activa y fundamentalmente de tal comunidad...” la universidad conviene en tramitar una propuesta de la LU 1970, en el sentido de establecer representaciones de los trabajadores ante los órganos de co-gobierno universitario.

En esta misma cláusula también se conviene en que cuando en los Consejos Universitario o de Facultad, haya de tratarse temas que conciernan a los empleados, el cuerpo podrá convocar una representación calificada de aquellos.

Con posterioridad se suscribió el Convenio Colectivo de Trabajo suscrita en el Marco de Reunión Normativa para los Trabajadores Administrativos de las Universidades e Instituto y Colegios Universitarios 2008-2010 en cuya cláusula se estableció como derecho general del personal administrativo la participación protagónica universitaria, para lo cual se consideraba como un compromiso de las partes la búsqueda de “... el mecanismo que permita la representación de los trabajadores administrativos en los órganos de dirección...”

En esta oportunidad se designó una Comisión que a partir de la fecha de suscripción (28/04/2009) elaboran una propuesta en el término de dos meses. Asimismo en la cláusula 09, se establece la obligación para el empleador (Ministerio del ramo y autoridades universitarias) para otorgar facilidades a los empleados administrativos y a sus organizaciones sindicales para intervenir en el proceso de transformación universitaria.

2. Resultados. El proyecto de reforma: Ley de Educación Universitaria (2010).

Llegado a este punto en el año 2010 fue sancionada en la Asamblea Nacional la Ley de Educación Universitaria (LEU). En dicho texto legal se establecieron los principios y valores de la educación universitaria, destacándose la cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad y democracia participativa y protagónica (Nums. 1 y 4, art. 4 LEU 2010), entre otros. A la democracia participativa y protagónica se le atribuye, en cuanto a su ejercicio, un sentido de corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria para orientar y organizar a la universidad en el logro de sus fines, procesos y funciones (art.5 LEU 2010).

Entre los fines de la educación universitaria se encuentra el desarrollo de la cultura de participación protagónica (num. 2, art. 7 LEU 2010), lo cual a su vez se vincula con los propósitos declarados al sector universitario por la ley referente tanto a los miembros de la comunidad universitaria, pertinencia social y vinculación con las comunidades y el entorno (nums. 4, 5 y 10 del art. 8 LEU 2010).

En cuanto al contenido de la autonomía universitaria se remita a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRVB) y a la Ley Orgánica de Educación de 2009 (LOE), pero se dispone que su ejercicio se realizará mediante la democracia participativa, en igualdad de condiciones por los sujetos que integran la comunidad universitaria (estudiantes, trabajadores (as), académicos (as), administrativos, y obreros, (art. 65, LEU 2010); en la definición de los planes de gestión universitarias (docencia, investigación y extensión).

En este sentido se distinguen los procesos fundamentales de la educación universitaria: la formación integral, la creación intelectual y la interacción con las comunidades. A estos efectos entre las características generales de la formación integral se encuentran que los procesos formativos deben propiciar actitudes, valores y capacidades orientada hacia la participación protagónica (nums. 2 y 5 del art. 48 LEU 2010) a lo cual se adiciona la organización curricular (num. 5 del art. 58 LEU 2010).

La concepción de la comunidad universitaria se transforma sustancialmente en cuanto a su composición: estudiantes, trabajadores (as) académicos (as), administrativos y obreros, inclusive los egresados (as), en igualdad de deberes y derechos estos sectores se organizaran conforme a los acuerdos producto del “debate protagónico” entre ellos, el cual será el insumo para la elaboración de un Reglamento por el Ministerio con competencia en materia universitaria (art. 65 y 69 LEU 2010).

En cuanto a la planificación, articulación y coordinaciones de las instituciones universitarias con el órgano rector (Ministerio) se crea el Consejo Nacional de Transformación Universitaria, el cual encabeza, conforme a los Ejes de Desarrollo Territorial establecidos en los Planes de Desarrollo Nacionales, la estructura universitaria territorial, la cual se desglosa en:

- Los Comités Territoriales de Transformación Universitaria.
- Los Comités Territoriales de Educación Universitarias.
- Un Centro de Estudios Territoriales.
- Las instituciones de educación universitarias.
- Los Núcleos Académicos
- Las Aldeas Universitarias. (arts. 20,23 y 30 LEU 2010).

Estas estructuras se sustentan en una participación amplia de todos los sectores de la comunidad universitaria, con marcada presencia de las organizaciones del poder popular (art. 22, numeral 2 del art. 27, 28 LEU 2010). El texto legal también prevé la creación de los consejos estudiantiles de transformación universitaria, sujetándolo en su funcionamiento a la ley misma, la LOE y el Reglamento a dictarse a futuro (arts. 70, 71 LEU 2010).

La estructura de gobierno universitario también varía profundamente en cuanto a la diversidad de funciones, órganos integrativos y jerarquía ya que se dispone que actuaran “sin dependencia de unos órganos con respecto a otros” las funciones de estos órganos se clasifican en: normativa (reglamentaria), ejecutiva, electoral, disciplinaria y contralora (art. 88 LEU 2010). Los órganos en cuestión en cada universidad son los siguiente: Asamblea de Transformación Universitaria, el Consejo Ejecutivo, el Consejo Disciplinario, el Consejo de Apelaciones, el Consejo Contralor, el órgano electoral y la Defensoría Universitaria. Las atribuciones, organización, funcionamiento y la proporción de integración de los sectores de la comunidad universitaria y modo de aplicación se establecerán reglamentariamente, así como las condiciones y grados de participación de las organizaciones del poder popular (art. 89 y 90 LEU 2010).

El texto de la ley no indica la forma en son elegidos los miembros de estos órganos, ello queda diferido a la sanción del Reglamento Electoral a tales fines (Disposiciones Transitoria Primera y Segunda). Ha de notarse que a pesar de lo mencionado sobre la jerarquía de los órganos citados se dispone que el máximo órgano de reflexión, deliberación y decisión universitaria es la Asamblea de Transformación Universitaria (art. 91 LEU, 2010).

Vista la transcendencia que se asegura a la participación se destina un capítulo (Capítulo V) para establecer su ámbito, su condición integral y la participación electoral. En

relación a su ámbito abarca a “todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria conjuntamente con las organizaciones del poder popular” (art. 85 LEU, 2010) y se establecen las funciones universitaria en las cuales intervendrá, los procesos de gestión académicas, la “definición de normas internas” el ejercicio del voto y la gestión universitaria desde su concepción hasta la contraloría social (art. 84 LEU 2010).

La norma prealudida no dispone hasta donde y en qué grado se configura esta participación. Por lo demás, el resto del capítulo mencionado se contrae a la participación electoral y al Reglamento sobre dicha materia (arts. 85 y 86, LEU 2010).

En este sentido se concibe el derecho al “derecho político a la participación” “en igualdad de condiciones” (un hombre, un voto), restringiéndose a la posibilidad de elegir a las autoridades y voceros y voceras ante los órganos colegiados. En el entender de que los cargos académicos y administrativos sujetos a elección se establecerán mediante Reglamento posterior.

El destino del proyecto que acá se analiza fue bastante triste. El Presidente Hugo Chávez lo vetó mediante correspondencia enviada a principios de enero de 2011, alegando que “...es inaplicable, por razones de carácter teórico, práctico y políticos” calificándola de apresurada sanción a las cuestiones contenidas en el Proyecto que lesionaba a la propia Constitución como se verá a continuación.

Conclusiones

En atención a todo lo narrado se puede concluir que la forma en que se desagrega, tanto el principio democrático, como el participativo y la noción de autonomía en la LEU 2010, no se corresponde con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es más se estima que el Presidente Chávez se quedó corto en sus argumentos al momento de ejercer su derecho a veto.

En efecto, la participación que se plantea de manera amplia, tal como está caracterizada en la Constitución, en cuanto a su alcance y ámbito resulta restringida por el amplio margen de delegación reglamentario que la LEU, 2010 contiene, además de que la complejidad de la estructura institucional y el constreñimiento de los órganos de gobierno

intrauniversitario también produce efectos en cuanto a la calidad de la participación. A pesar de que amplían aparentemente, los órganos de gobierno y se crea uno de carácter asambleario, sus competencia, atribuciones y en algunos casos, el número y proporciones en que voceros y voceras participaran queda diferido hasta que se dicte el reglamento respectivo.

Nótese que se desaparecen todas las instancias intermedias: Centro Estudiantiles, Consejo de Escuela, Consejo de Facultad, Consejo Universitario, Decanos, Directores y Secretario y se opera una concentración de todos los procesos en el órgano ejecutivo universitarios, el cual como se ha dicho no tiene asignadas competencias y al aparecer carecerá de atribuciones normativas, es más, se dispone que los miembros de la comunidad universitaria para su organización intersectorial, deberá “debatir” el tema, pero, sus ideas son “recogidas y desarrolladas” por el reglamento dictado por el Ejecutivo Nacional.

Es más, la LEU, 2010, no da luz alguna sobre la forma en que son designados los miembros del Consejo Nacional de Transformación Universitaria, Consejos Territoriales y Comités Territoriales, dependientes del Ministerio de Educación Universitaria, es suposible que son de libre remoción y nombramiento de dicho funcionario. Idéntica interacción se plantea con los integrantes de los consejos disciplinarios, de apelación, el contralor, la comisión electoral y la defensoría, solo que en estos casos habrá que esperar que se dicte y el reglamento respectivo.

Por otro lado, si bien es cierto que se ha llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer la pertinencia de las actividades universitarias, vía profundización de sus vínculos con las comunidades, no es menos cierto que la LEU 2010, fuerza la entronización de las organizaciones del Poder Popular en el ámbito universitario, declarándolo actores fundamentales (subrayado nuestro) y ordenando la creación de una categoría de universidades populares a las cuales, burlando las universalidad y pluralidad del pensamiento y del saber se les asigna como misión de la patria socialista.

En resumen, la prospectiva que inicialmente asoma la LEU 2010 de la participación intrauniversitaria es restringida, mediatizada, reglada y manifiestamente cooptada en el plano ideológico.

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente. (1999). **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 Ordinario. 30 de diciembre de 1999. Reimpresión por error material del ente emisor. Caracas, Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario. 24 de marzo de 2000. Enmienda N° 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908. Extraordinario. 19 de febrero de 2009.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009). **Ley Orgánica de Educación**. Gaceta Oficial N° 5.929. Ext. De fecha: 15-08-2009.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2010). **Proyecto de Ley de Educación Universitaria**. Disponible en www.asambleanacional.gob.ve. Fecha: 15-02-2014.
- Brewer Carías, A (2001). Consideraciones sobre el Régimen Constitucional de la organización y funcionamiento de los poderes públicos. **Revista de los Estudiantes de Derecho**. N° 2. Caracas, Venezuela. Ediciones Monte Ávila
- Chávez, H. (2011), La carta-veto del Presidente Chávez a la Ley de la Educación Universitaria. **EDUCERE Educación Bolivariana en contexto** Año 15, N° 50 • Enero - Abril de 2011 • 31 – 32. Mérida, Venezuela
- Congreso de la República de Venezuela (1970). **Ley de Universidades**. Gaceta Oficial N° 5.292. De fecha: 08-09-1970. Caracas, Venezuela.
- Congreso de la República de Venezuela (1980). **Ley Orgánica de Educación**. Gaceta Oficial N° 2.635. Ext. De fecha: 28-07-1980. Caracas, Venezuela
- De Santos, Boaventura (2005). **La Universidad del Siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad**. Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades. UNAM. México DF. México.
- Habermas, J. (1973). **Concepto de participación política. Capital Monopolista y Sociedad Autoritaria**. Editorial Fontainella. Barcelona. España.
- Lara Sáenz, (2004). **La autonomía universitaria en América Latina. El caso de México en autonomía universitaria. Un Marco Conceptual**. ASCUN. Bogotá. Colombia
- República Bolivariana de Venezuela (2009). **Convención Colectiva de Trabajo. Suscrita en el Marco de una reunión normativa laboral para los trabajadores administrativos nacionales e institutos y colegios universitarios**. Caracas, Venezuela
- Universidad del Zulia (1990). **VI Convenio de Trabajo. LUZ – ASDELUZ**. Maracaibo, Venezuela.